

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariiy g'oyalari hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalari jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'asis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂÎ'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОИ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

ASLIYAT UMMONI

Saidbek BOLTABAYEV,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Karabuk universiteti (Turkiya),
saidbekboltabayev@gmail.com

O'G'UZ YURLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG'ATLARI VA NAVOIY ASARLARINING O'G'UZCHAGA O'GIRILISHI

For citation: Saidbek Boltabayev. NAVAI DICTIONARIES PREPARED IN OGHUZ COUNTRIES AND TRANSLATIONS OF NAVAI'S WORKS INTO OGHUZ. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.97-109

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399802>

ANNOTATSIYA

Alisher Navoiy sermahsul ijodi bilan turkiy til tarixida alohida ahamiyatga ega bo'lib, uning xizmatlari samarasida turkiy til tom ma'noda adabiyot tiliga aylangan edi. Chunki u qo'yib bergan tamoyillar asosida tilda barqarorlik yuzaga keldi, turkiy xalqlar yana bir til atrofida birlashdi. Shoirning asarlari butun turkiy dunyoda sevib o'qilar, turli mintaqalarda nusxalari ko'chirilib tarqalar edi. Shoir tirikligidayoq asarlari tarjima qilingani yoki moslashtirilgani bilan bir qatorda naziralari yozilgani ma'lum. Navoiy tiliga ergashuvchilar uning kabi she'r yozdi, unga taqlid qildi. Shu shaklda Navoiy tili va uslubi turkiy xalqlar yashovchi turli mintaqalarda uzoq vaqt yashab keldi. O'g'uzcha so'zlashuvchi turkiy xalqlar ham Navoiy asarlarini yaqindan bilib, aslidagidek o'qir ekan ba'zan o'g'uz tilida yana-da yaxshi tushinilishi uchun ba'zi faoliyatlar olib borishgan. Bunday faoliyatlar maqolada 4 qismga ajratilgan holda tadqiq qilindi: 1) o'g'uzcha lug'atlar tayyorlash; 2) o'g'uzchaga tarjima qilish; 3) o'g'uzchaga moslashtirish; 4) o'g'uzcha eshlarini (ekvivalentlarini) yonma-yon ko'rsatish. Natijada ushbu tadqiqotda Navoiy tilidan o'g'uzchaga tayyorlangan lug'at va lug'atchalarning hozirgacha ma'lum bo'lganlari haqida so'z bordi. Shuningdek, o'g'uz tiliga tarjima qilingan 3 asar, o'g'uzlar tiliga moslashtirilgan yoki o'g'uzcha muqobillari, izohlari yonma-yon ko'rsatilgan Navoiy asarlari ko'rsatildi. O'g'uzcha izohlar berilgan nusxalardan o'rnaklar ko'rsatilgan holda tarixiy qiyosiy til tadqiqotlari uchun bunday nusxalarning ahamiyati ochib berildi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, o'g'uzlar, turkiy til, tarjima, til munosabatlari.

Саидбек БОЛТАБАЕВ,
доктор философии (PhD) по филологическим наукам,
Университет Карабук (Турция),
saidbekboltabayev@gmail.com

СЛОВАРИ НАВОИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ В ОГУЗСКИХ СТРАНАХ, И ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАВОИ НА ОГУЗСКИЙ ЯЗЫК

АННОТАЦИЯ

Алишер Навои – поэт и мыслитель, имеет особое значение в истории тюркского языка. Благодаря его усилиям тюркский язык стал литературным. Произведения поэта с любовью читали во всем тюркском мире, а их экземпляры копировались и распространялись в разных регионах. Известно, что еще при жизни поэта его стихи были переведены на другие языки и диалекты, а также адаптированы к некоторым микродиалектам. Последователи затем долгое время писали на языке Навои подобные произведения и подражали ему. В государстве язык и стиль Навои распространились в разных регионах, где проживали тюркские народы. В то время как люди, говорящие на огузском языке, могли близко познакомиться с произведениями Навои, прочесть и понять их непосредственно из оригинала. Затем проводились некоторые научные исследования в огузском языке, чтобы лучше понять их. В статье такие исследования разделены на несколько частей:

- 1) Составление огузских словарей; 2) Переводы на огузский язык;
- 3) Адаптация к огузскому языку; 4) Поиск огузских эквивалентов.

В данной статье обсуждаются популярные чагатайско-огузские словари и маленькие словари, сохранившиеся до сегодняшнего дня. Кроме того, были выделены 3 произведения, полностью переведенные на огузский язык – это копии произведений Навои, которые были адаптированы на огузский язык или даны их пояснения на огузском языке. Изучая примеры копий произведений Алишера Навои с их огузскими эквивалентами и пояснениями, подчеркивается важность для историко-сопоставительного изучения языка.

Ключевые слова: Алишер Навои, огуз, тюркский язык, перевод, языковые отношения.

Saidbek BOLTABAYEV,
Doctor of Philosophy (PhD),
Karabuk University (Turkey),
saidbekboltabayev@gmail.com

NAVAI DICTIONARIES PREPARED IN OGHUZ COUNTRIES AND TRANSLATIONS OF NAVAI'S WORKS INTO OGHUZ**ABSTRACT**

Alisher Navai has a special importance in the history of Turkish language with his successful activities and works. Thanks to his contributions, Turkish has almost become a literary language. Because the stability of the language was ensured on the basis of the principles it set, and the Turkish peoples were united around a single language again. The works of the poet were read with love all over the Turkish world, and their copies were multiplied and distributed in different regions. It is known that during the poet's lifetime, his poems were transferred to other languages and dialects as well as adapted to some dialects. Followers of the Navai language wrote poems like him and imitated him. In this state, the Navai language and style lived for a long time in different regions where Turkish peoples lived. While Turkic peoples who speak Oghuz can get to know Navai's works closely, read and understand them directly from the original, sometimes some studies have been carried out in the field of Western Turkishness to better understand them. In the study, such activities are divided into 4 parts: 1) Preparation of Oghuz dictionaries; 2) Translations into Oghuz; 3) Adaptation to Oghuz; 4) Showing Oghuz equivalents side by side. As a result, in this study, Chagatai-Oghuz dictionaries and small vocabulary lists that are known until today are discussed. In addition, 3 works which completely translated to Oghuz, the copies of the Navai works that were adapted to Oghuz or given their explanations in Oghuz language were emphasized. By showing examples of copies with their Oghuz equivalents and explanations, the importance of such copies for historical comparative language studies is emphasized.

Keywords: Alisher Navai, Oghuz, Turkish language, translation, language relations.

Kirish

Bilim dunyosiga hozirda ma'lum bo'lgan eng eski yodgorliklardan ham ma'lum bo'lganidek turkiy xalqlar turli urug'lardan iborat. Bu urug'lar orasida zamonlar osha bir necha sabablarga bog'liq ravishda til o'zgachaligi yuzaga kelgan. Biroq XIII yuzyillikgacha turkiy xalqlarning adabiy va rasmiy tili bir xil edi. Keyinchalik urug'larning turli mintaqalarga yoyilishi va borgan mintaqalarida alohida davlatlar qurishi natijasida bir-biridan fonetik va morfologik jihatdan bir muncha farqlarga ega adabiy tillar yuzaga kela boshladi. Kichik Osiyo va Ozarbayjon hududlarida o'g'uzlar tiliga asoslangan adabiy til shakllana boshlagan bo'lsa, Mamluklar davlati kabi qipchoqlar ko'pchilikni tashkil qilgan hududlarda umumiy adabiy tilga qipchoqcha xususiyatlarning aralashishi ko'zga tashlanar edi. Bu mintaqalardagi adabiy tillar qoraxoniylar davrida mushtarak bo'lgan umumiy adabiy tilga borib taqalishi bilan bir qatorda fonetik, morfologik va so'z boyligi o'zgachaligi bilan e'tiborni tortadi. XIII – XIV asrlarda yaratilgan asarlar tilida bu holatni yaqqol kuzatish mumkin. Bir so'z yoki qo'shimchaning qarluq lahjalaridagi shakli qipchoqcha va o'g'uzcha shakllari bilan qorishiq qo'llanishi bu davrda lahjalar orasida so'z ayriboshlash kengayganini ko'rsatish bilan bir qatorda adabiy tilda barqarorlik yo'qolganini ham aks ettiradi. Masalan āyāq so'zining bir asarning o'zida ādaq va ayaq shaklida ko'rilishi, fe'l hozirgi zamon 1- shaxsda tuslanganda -Ur+män bilan birga -Ar+Am shaklining ham qo'llanishi kabi holatlar tildagi xilma-xillik va shakl va so'z jihatida boylikni ko'rsatishi bilan bir qatorda, adabiy tilda barqarorlikning yo'qolgani sifatida ham izohlanishi mumkin.

O'tish davrida tilda yuzaga kelgan bunday barqarorsizlikka Alisher Navoiy barham berilgan. Uning turkiy tildagi muvaffaqiyatli ijodi yana qayta turkiy xalqlarni bir qalam ostida birlashtirdi va adabiy til me'yorlari shakllandi. Zero shoirning o'zi ham buni qayd etadi:

Türk nazmida çu men tartip 'alam

Ayladım ul mämläkätini yäk-qalam [Navoiy 1996: 330].

Navoiy bilan birga tilda barqarorlik yuzaga kelar ekan, turkiy til tom ma'noda adabiyot tiliga aylangan edi. Temuriylar, shayboniylar, xonliklar kabi davrlarda turkiy til bilan yaratilgan asarlar tilini o'sha davrdagi asarlarda, keyingi ilmiy tadqiqotlarda "Navoiy tili", "Navoiy uslubi" deb qayd etilishi Navoiyning xizmatini namoyon qilib turibdi. Shoir asarlarini butun turkiy xalqlar tushunadigan tilda yozdi, turkiy tilning turli lahja imkoniyatlaridan unumli foydalandi. Natijada uning asarlari butun turkiy dunyoda sevib o'qildi, turli davrlarda turli mintaqalarda nusxalari ko'chirilib tarqaldi, tarjima qilindi yoki moslashtirildi, naziralar yozildi. Shoir tirikligidayoq Navoiy tiliga ergashuvchilar uning kabi she'r yozdi, unga taqlid qildi. Shu shaklda Navoiy tili va uslubi uzoq vaqt yashab keldi. Bunday faoliyatlar o'g'uzlar yashaydigan mintaqalarda ham amalga oshirildi. Bu holatni shoirning o'zi ham "Farhod va Shirin" dostonida quyidagicha qayd etadi:

Alıp-män tahtı farmänimğa āsān

Çerig çekmäy Xitādın tā Xurāsān

Xurāsān demä-kim Şerāz u Tabrez

Ki qilmışdur näyi kilkim şäkär-rez

Köñül bermiş sözümgä türk jän häm

Nä yalğuz türk bälkim türkmän häm [Navoiy 1991: 525]

Shoir o'z asarlarining nafaqat o'z yurtida balki uyg'urlar, qipchoqlar, o'g'uzlar ko'proq yashaydigan mintaqalarda ham o'qilishidan hali "Xamsa" asarini tugatmay turib xabardor ekani anglashiladi. Ma'lumki, islomiy davrdagi tarixiy asarlarda turkman, turkmon so'zi bilan ko'pincha o'g'uz xalqlari nazarda tutiladi. Navoiyning o'zi yashagan mintaqadan tashqari o'g'uzlar ko'pchilikni tashkil qiluvchi yurtlarda dovrug'i keng yoyilgan edi. Zero, "Oqqo'yunlilar devoni" ham aynan shu mintaqada yuzaga keltirilgan.

Umuman olganda, o'g'uzlar yashovchi mintaqalarga sharqdagi turkiy xalqlarning madaniy jihatdan ta'siri saljuqiylar davridayoq ko'ri-la boshlaydi. Usmoniylar davrida ilm-fanga e'tiborning kuchayishi natijasida madaniyat, san'at, din va fan arboblarning Samarqand, Hirot, Buxoro, Balx kabi shaharlardan g'arbg'a ko'chib keladi. Fotih Sulton Mehmedning taklifi bilan Istanbulga kelib, faoliyatlarini usmoniylar davlatida davom ettirgan Ali Qushchi kabi olimlar, shoirlar, tabiblar, voizlar, xattotlar, san'atkorlar, din arboblari o'g'uz yurtidagi taraqqiyot uchun ulkan hissa

qo'shganlar. O'rnak tariqasida ko'rsatish mumkinki, turk olimi Jamol Kurnaz "Onado'lida o'rta osiyolik shoirlar" nomli tadqiqotida asrlarga ko'ra shoirlar sonini quyidagicha beradi: XIII asr 1 kishi, XV asr 7 kishi, XVI asr 34 kishi, XVII asr 15 kishi, XVIII asr 14 kishi, XIX asr 13 kishi, XX asr 2 kishi [Kurnaz 1997: 16-17].

Yuqoridagi ma'lumotlarda ko'rilganidek, XVI asrda O'rta Osiyodan Kichik Osiyoga kelgan shoirlar soni ancha ko'p. Buni ayni paytda nafaqat turkiy adabiyotda, balki butun mumtoz sharq adabiyotida eng muhim shoirlardan bo'lgan Alisher Navoiyning ta'siri bilan izohlash mumkin. Oshiq Chalabiy va Xinolizoda Hasan Chalabiylarning tazkiralari qayd etilishicha, Navoiyga turk shoiri Ahmad Pasha tomonidan nazira yozilgan bo'lib, bu naziralarning yozilishini Usmonli sultoni Boyazid II buyurgan. Biroq Ahmad Poshoda oldin O'rta Osiyodan kelgan shoir Basriy o'zi bilan birga Navoiyning asarlarini Usmonli saltanatiga olib kelgan [Chavusho'g'lu 2011: 25-26]. Demak, shoir hayotligidayoq o'g'uz dunyosida mashhur bo'lib, saroylarda ham yaxshi tanilgan, o'g'uz shoirlari uning she'r uslubining ta'siriga kirgan. Natijada Navoiy uslubida she'r yozish urfga aylangan. Usmonlilar yurtida Navoiy uslubida g'azal, ruboiy, muxammas, taxmis, tarix she'rlari, qit'a, mulamma' kabi turlarda she'rlar yozilgani ma'lum. Navoiyga ergashib, uning tili va uslubida she'r yozgan shoirlar orasida Navoiy zamondoshi, Salimiy taxallusi bilan ijod qilgan usmonli hukmdori Yovuz Sulton Salimdan tortib, hozircha biz nomini bilganlari quyidagilar: Rohiy, Dukakinzoda Ahmed Bey, Azmiy, Hofiz Ajam, Shukriy, Nazmiy, Niyoziy, Soniy, Salohiy, Nadim, Shayx G'olib, Ahmedi Doiy, Karamanli Nizomiy, Fasih Ahmed Dede, Amidiy, Benlizoda Izzet Mehmed Beg, Mehmed Partav, Za'fiy, Safiy, Amriy, Fuzuliy, Kotibiy (Saydiy Ali Rais), Sa'iy, Nadimi Qadim, Qayg'usuz Abdal, Edirneli Sodiq, Subhiy [Sertkaya 2004: 129].

Shoir hayotligida boshlangan bu o'ziga xos an'ana vafotidan keyin ham davom etgan, hatto XIX asrdagi tanzimot davrining muhim ma'rifatparvarlari ham Navoiyga tez-tez murojaat qilib, ishlarida Navoiy tilidan olingan so'zlarni ishlatib turgan. Keyingi davrlarda til islohoti jarayonida ham Navoiy tilidan olingan so'zlar taklif qilinib, ba'zilar hozirgi turk tilining so'z boyligiga qo'shilgan. Bularning bari shoirning o'g'uz yurtlaridagi ahamiyati va shuhratini ko'rsatish bilan bir qatorda turkiy xalqlarning o'zaro bir-birini tushunish darajasi yuqori bo'lgani, adabiy aloqalar uzilib qolmaganini namoyon qilmoqda.

Asosiy qism

Navoiy asarlarining o'g'uz mamlakatlarida mashhur bo'lib o'qilishida, qiyinchiliksiz tushinilib anglashilishida shoir tilidagi o'g'uzcha fonetik, morfologik va leksik xususiyatlardan tashqari bu mintaqada Navoiy tilida va uslubida ijod qilgan shoirlarning xizmatlari ham belgilovchi omillardan bo'lgan. Bunga bog'liq ravishda uning asarlari asl tilida to'g'ridan-to'g'ri o'qilgan. Shunga qaramay, Navoiy asarlarining aniq-tiniq tushunilishi va keng foydalanilishi uchun turli faoliyatlar amalga oshirilgani ma'lum. Bunday faoliyatlarni quyidagicha tasnif qilish mumkin:

- 1) O'g'uzchada izohli lug'atlar tayyorlash;
- 2) O'g'uzchaga tarjima qilish;
- 3) O'g'uzchaga moslashtirish;
- 4) O'g'uzcha eshlarini (ekvivalentlarini) yonma-yon ko'rsatish.

Yuqorida aytilgan uslublarda Navoiy asarlarning turli nusxalari tayyorlangan. Shoirning ko'plab asarlarining bu tartibdagi shakllari tayyorlangan bo'lishi mumkin. Lekin bizgacha ma'lum bo'lganlari, hozircha biz bilgan asarlar nuqtayi nazaridan quyida bu tasnifga kiruvchi nusxalarni ko'rsatamiz.

1) O'g'uzcha lug'atlar

Alisher Navoiyning yutuqlarga to'la adabiy faoliyati natijasida uning tilini to'g'ri tushunish uchun lug'atlar yaratilgani ma'lum. Shoirning ijodi turkiy lug'atchilik an'anasining rivojiga ham katta ta'sir o'tkazdi. Dastavval Eron, Xuroson, Kichik Osiyo, Hindistonda, keyinchalik Yevropaning turli mintaqalarida ham Navoiy asarlariga bag'ishlab lug'atlar tayyorlandi. Bu lug'atlar bo'yicha turk olimi Bilge O'zkan Nalbantning [Nalbant 2017] alohida tadqiqoti chop etilgan. Navoiy lug'atlari orasida "Badoye'ul-lug'at" Husayn Boyqaroning buyrug'i bilan tayyorlangani ko'rsatilgan holda dastlabkisi deb ta'kidlanar edi. Biroq yosh tadqiqotchi Farhad Rahimining izlanishlari natijasida [Rahimi 2020: 413-415] "Badoye'ul-lug'at"ning safaviy hukmdori Shoh Sulton Husaynning (1694-

1722) buyrug‘i bilan yozilgani, To‘le‘ Imoniyning lug‘atni tuzishda “Abushqa” lug‘atidan keng foydalangani aniqlandi. Demak, hozircha bilim dunyosiga ma‘lum bo‘lgan lug‘atlar orasida eng eskisi “Abushqa” lug‘atidir. Quyida Navoiy tilidan o‘g‘uzchaga tayyorlangan lug‘atlar berilmoqda:

a) “Abushqa”

Navoiy asarlarini o‘g‘uz dunyosida tushunish uchun tayyorlangan ushbu lug‘at ayni paytda ikki turkiy til orasida tayyorlangan ilk lug‘at hisoblanadi. XIII asrdan keyin asosan sharq va g‘arbda ikki alohida tarmoqda rivojlangan turkiy adabiy tillar orasida tayyorlangan ushbu lug‘atning muallifi kim ekani aniq emas. Biroq turk olimi Mustafa S.Kachalin [Kachalin 2011] asar otini “Al-lug‘otun-navoiyya val-ishtihodotul-chig‘atoiyya” sifatida ko‘rsatar ekan, 1544-yilda yozilgan bu lug‘atning muallifini Niyoziy deya izohlaydi. Lug‘atdagi ilk so‘z abushqa bo‘lgani va fransuz tiliga tarjima qilgan holda chop ettirgan Velyaminov-Zernovning nashri bois ko‘pincha “Abushqa” nomi bilan qayd etiladi. Aslida asarda lug‘at qismidan oldin muqaddima bor bo‘lib, nusxalarda nazmiy va nasriy muqaddima sifatida ikki turda uchraydi. E‘tiborlisi, nazmiy muqaddimali nusxalar nasriy muqaddimali nusxalardan lug‘at qismida shu nuqtayi nazaridan ham farqlanadi. Eronda, Turkiyada, Yevropa kutubxonalarida 30 dan ortiq nusxasi bor ekani anglashilgan ushbu asarning eng eski nusxasi hijriy 916 (m. 1510)-yilda ko‘chirilgani diqqatga sazovor [Rahimi 2018: 76]. Lug‘at tarkibi 2000 so‘zdan ziyod bo‘lib, asosan Navoiydan, ba‘zan Bobur, Ubaydiy, Mir Haydar, Lutfiy kabi shoirlardan ham o‘rnaklar berilgan.

b) “Lug‘ati chig‘atoy va turkiyi usmoniy”

Hijriy 1237 (m. 1821-22)-yilda Buxoroda tug‘ilgan va 1847-yilda Istanbul shahridagi o‘zbeklar xonaqohiga kelib diniy va diplomatik vazifalar bajargan Shayx Sulaymon Efendi tomonidan yozilgan. Navoiy bilan bir qatorda Ahmad Yassaviy, Munis kabi shoirlardan ham o‘rnaklarga joy berilgan lug‘at 1882-yilda Istanbulda tayyorlangan. Nemis tiliga tarjima qilgan olim Ignats Kunoshning fikriga ko‘ra, Shayx Sulaymon Efendi 8000 so‘zdan iborat lug‘atidagi so‘zlarni aksar qismini O‘rta Osiyodan Istanbulga kelgan darvishlar, hojilardan to‘plagan [Kunosh 1902].

d) “Ussi lisoni turkiy”

Muhammad Sodiq tomonidan 1894-yilda Istanbulda hozirlangan bu asar aslida grammatika haqidadir. Biroq ayni paytda lug‘at xususiyatiga ham ega. Muallif Muhammad Sodiq Istanbulda tug‘ilgan bo‘lib, otasi Shayx Adham Efendi Istanbul Uskudardagi o‘zbeklar xonaqohida shayx bo‘lib faoliyat yuritgan. Asarda qayd etilishicha, muallif O‘rta Osiyodan kelgan ko‘plab darvishlardan o‘z ona tilini yaxshiroq o‘rganish fursatiga erishgan. Yuqoridagi ikki lug‘at singari ushbu lug‘at ham Turkiyada nashr qilingan.

e) “Dar bayoni istilohoti amluhush-shuaro Mavlono Navoiy”

Polshaning Vroslav universitetining kutubxonasida S. 69. I. 92 raqami ostida saqlanuvchi yagona qo‘lyozmasi ma‘lum bo‘lgan bu asar muxtasar lug‘atdir. Kitobda dastavval 1b-26a sahifalari orasida forsiy-turkiy lug‘at joylashgan bo‘lib, so‘ngra 43b sahifasigacha Navoiydagi so‘zlarning o‘g‘uz tiliga tarjimasini berilgan ushbu lug‘at keladi. Qo‘lyozmaning qog‘oziga ko‘ra, XVII asrda ko‘chirilgan taxmin qilinayotgan 17 varaqlik ushbu lug‘atda so‘zlarning ma‘nolari o‘g‘uzcha bir so‘z bilan satr ostida ko‘rsatilgan. To‘plamda 635 ta so‘z alifbo tartibida berilgan. Kam bo‘lsa-da, ba‘zi so‘zlarning ma‘nolari berilmay qolgan yoki noto‘g‘ri berilgani e‘tiborni tortadi. Lug‘atning yana bir e‘tiborli tomoni boshqa lug‘atlardan farqli ravishda otlar turlangan, fe‘llar tuslangan holda, ma‘nolari ham ayni qo‘shimchalarning o‘g‘uzcha shakli ko‘rsatilgan holda berilgan. Masalan, ikävgä “ikisine”, qayda “nerede”, otidän “ateşinden”, emgänür “emek çeker”, aqizdiñ “aqıtdıñ”, tapmas “bulmadi” kabi. Biroq fe‘lning harakat nomi bilan (ündämäk “çağırmaq”, armaq “yorulmaq” kabi), otlar esa tub holatda (ün “ävaz”, özgä “ğayrı”, ata “baba” kabi) berilgan o‘rnaklar ham talaygina. Turlangan va tuslangan shakllar Navoiy she‘rlaridan to‘g‘ridan-to‘g‘ri olingan bo‘lishi kerak. Ushbu muxtasar lug‘at haqida Fatma O‘zkan [Özkan 1996] tadqiqot olib borilgan.

f) “Lug‘ati Pir Alisher Navoiy”

Turkiyaning Manisa shahridagi xalq kutubxonasida 5819 raqami ostida saqlanayotgan majmuaning turli sahifalaridan joy olgan bo‘lib, lug‘atdagi ilk so‘z sababli shartli ravishda “Emas” lugat‘i deb ham nomlanadi. Muallifi noma‘lum bo‘lgan ushbu lug‘atda Navoiydagi so‘zlarning usmonli turkiysidagi ma‘nosi satr-osti uslubi bilan qayd etilgan. To‘plam 12 sahifadan joy olgan

muxtasar lug‘at bo‘lishiga qaramay, unda 692 ta so‘zning ma‘nosi berilgan. Har bir so‘zga odatda bittadan ma‘no berilar ekan, ba‘zan ikki-uch so‘z bilan ochiqlanishi, ko‘p hollarda otlarning turlangan, fe‘llarning turlangan, ravishdosh va sifatdosh shakllari sifatida berilgani bu lug‘atning yuqorida aytilgan Polshadagi lug‘atga nihoyatda o‘xshash ekanini ko‘rsatadi. Demak, bu lug‘atda ham Navoiy asarlaridagi so‘zlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri olgan qo‘shimchalari bilan qayd etilgan. Lug‘atni chop ettirgan Ayshe Ilker uning XVII-XVIII asrlarda ko‘chirilganini taxmin etadi [Ilker 1998: 4].

“Emas” lug‘ati sifatida tanilgan ushbu asarning keyinchalik yana ikki nusxasi Turkiyada topildi. Amasya Boyazid xalq kutubxonasida 901 raqami bilan saqlanuvchi majmuaning 117a-125b sahifalari orasida joylashgan nusxada asarning oti “Lug‘ati Pir Alisher Navoiy rahmatullohi alayh” deb berilgan. Asar kolofonida Muhammad bin Farhod majmuaning kotibi sifatida, ko‘chirilgan sanasi esa milodiy 983 (hijriy 1575-1576) sifatida ko‘rsatilgan. Asarning yana bir nusxasi esa Afyon shahridagi Ahmet Pasha xalq kutubxonasida 18313/2 raqami ostida saqlanadi. Yana bir majmuaning 86a-88b sahifalari orasidagi ushbu nusxa yuqoridagi ikki nusxaga qaraganda keyingi davrda ko‘chirilgani taxmin qilinadi [Uygur 2019: 23, 24]. Umuman olganda, lug‘atdagi so‘zlarning o‘g‘uzcha muqobillari uning “Abushqa” asosida yaratilgani, shu sababli “Abushqa”dan keyin yozilgani anglashilmoqda. Ushbu lug‘at Sinan Uygur [Uygur 2019] tomonidan Turkiyada nashr qilingan.

g) “Isramoq” lug‘ati

Anqara shahridagi Milliy kutubxonada A3657 raqami ostida saqlanuvchi bir majmuada turli shoirlarga tegishli devon va qasidalar joy olgan. Alisher Navoiydan saralangan g‘azallardan keyin Lutfiy Abdullatifi Qastamo‘niy ismli shoirning devoni berilgan. Devondan keyin 2 sahifada kichik lug‘atcha joy olgan bo‘lib, unda chig‘atoy turkiysidagi so‘zlarning usmonlicha ma‘nolari satr-osti uslubi bilan berilgan. Lug‘atni tadqiq qilgan Bilge Nalbant 128 so‘zdan iborat ekani, ba‘zi so‘zlarning ma‘nosi berilmagani, ilk so‘z sifatida isramoq berilgani sababli shartli ravishda shu nom berilganini qayd etadi [Nalbant 2013: 81]. Aslida “saqlamoq” ma‘nosidagi asramoq bo‘lishi kerak bo‘lgan so‘zning imlosi isramoq shaklida harakatlari berilgan.

h) “Lug‘ati Navoiy”

Tehronda joylashgan Majlis Milliy kutubxonasida 50928 raqami ostida bir majmua bor bo‘lib, uning 3b-19a varaqlari orasida “Lug‘ati Navoiy” o‘rin olgan. Asarning nusxasi bo‘lgan ushbu qo‘lyozmaning kolofonida Muhammad Ali Husayniy tomonidan hijriy 1122 (milodiy 1710-1711)-yillarda yozilgani qayd etilgan. Biroq lug‘atni tadqiq qilgan turk olimining fikriga ko‘ra, bu qayd uning kotib yoki asar muallifi ekani haqidagi masalani aniqlashtirmaydi [Uygur 2020: 18]. Agar bu ism muallifga tegishli bo‘lsa, unda ma‘lum bo‘lgan nusxa muallif nusxasi ekani anglashiladi. Bu qismda o‘rin olgan lug‘at so‘zlarning o‘g‘uzcha muqobillarini beribgina qolmay, Navoiy, Sakkokiy, Lutfiy kabilarning she‘rlaridan baytlar beriladi. Bu jihatdan lug‘at “Abushqa”ga o‘xshab ketadi. Lug‘atni tadqiq etgan turk olimi so‘zlarga berilgan o‘g‘uzcha muqobillar “Abushqa” lug‘ati bilan ko‘p hollarda o‘xshash bo‘lishiga qaramay, kezi kelganda farqli ma‘nolar berilgan. Bunday ma‘nolar odatda Ozarbayjon mintaqasida ishlatiluvchi so‘zlar ekani hisobga olinsa, asar shu mintaqada yaratilgani anglashiladi. Lug‘atda “Abushqa”da bo‘lganidek so‘zlarning talaffuzi haqida ham qaydlar bor. Ba‘zi qismlarda so‘zlarning muqobili berilishida yanglishlar qilingani e‘tiborni tortadi. Lug‘at haqida Sinan Uygurning [Uygur 2020] tadqiqoti chop etilgan.

i) “Asig‘” lug‘ati

Ushbu lug‘at ham Navoiyning terma devonidan keyin berilgan qisqacha lug‘at bo‘lib, Anqaradagi Milliy kutubxonada B 303 raqami ostida saqlanadi. Qo‘lyozmaning 123a sahifasida “Lug‘ati Navoiy” sarlavhasi qo‘yilgach “asig‘” so‘zi bilan lug‘at qismi boshlanadi. Har bir so‘zning ostiga o‘g‘uzcha bir so‘z bilan ma‘nosi yozilgan bo‘lib, bularning soni 97 tadir. Lug‘at qismi qo‘lyozmani ko‘chirgan kishining xatidan boshqasiga tegishli bo‘lib, keyingi davrda bo‘sh sahifaga boshqa kishi tomonidan qo‘shib qo‘yilgan bo‘lishi kerak. Terma devondan keyin o‘rin olganiga ko‘ra, aynan shu devonda o‘tgan ba‘zi so‘zlarning o‘g‘uzchasi sifatida baholanishi mumkin.

Ko‘rinib turganidek, lug‘atlarning ba‘zilari qisqacha lug‘atlar bo‘lib, Navoiy va boshqa mumtoz shoirlardagi so‘zlarni ularga kelgan turli qo‘shimchalar bilan birga bergan. Turkiya,

Ozarbayjon, Eron kabi davlatlardagi kutubxonalarda bunday lugʻatchalarning yana boshqa nusxalari saqlanib kelayotgani va kashf qilinishni kutayotganini taxmin qilsa boʻladi.

Yuqorida aytilgan 6 lugʻatdan tashqari Turkiyada “tanzimot davri” deb yuritiluvchi davrning maʼrifatparvar siymolari tayyorlagan turkiy lugʻatlarda ham Navoiy tilidan olingan soʻzlar uchraydi. Bularga misol sifatida Ahmad Vafiq Pashaning “Lahjayi usmoniy”, Shamsiddin Somiyning “Qomusi turkiy”, Husayn Kozim Qadriyning “Turk lugʻati – turk tillarining ishtiyoqi va adabiy lugʻatlar” kabi asarlarni keltirish mumkin. Ahmad Vafiq Pasha va Shamsiddin Somiy oʻzlashma soʻzlar oʻrniga boshqa turkiy tillardan, jumladan, Navoiy tilidan hozirgi turk tiliga kirib kelishini afzal koʻrgan soʻzlarni oʻz lugʻatlariga olgan. Bularning baʼzilari til inqilobi davrida ham ishlatilgan boʻlib, hozirgi turk tilida qoʻllanib kelinmoqda.

2) Oʻgʻuzchaga oʻgirilgan asarlar

Tillar orasida taʼsirlashuv siyosiy, diniy va qoʻshnichilik munosabatlari sababli yuzaga kelishi bilan bir qatorda buyuk siymolar sababli ham boʻlishi mumkin. Oʻgʻuz yurtlarida yozilgan asarlarda va zamonaviy oʻgʻuz tillarida sharqdagi turkiy xalqlar tilining taʼsirini koʻrishda Navoiy singari daholarning xizmatlari ham beqiyos. Navoiy asarlari oʻgʻuz dunyosida ham aslidan oʻqilishi bilan bir qatorda baʼzi asarlari tarjima qilingani maʼlum. Bizgacha maʼlum boʻlgan oʻgʻuzchaga oʻgirilgan asarlar shoirning ikki nasriy va bir masnaviyidan iborat boʻlib, quyidagilardir:

a) “Majolisun-nafois”

Turkiy tilda ilk tazkira sifatida baholanadigan “Majolisun-nafois” sharq olamida mashhur asarlarida biri boʻlgani maʼlum. Bunga bogʻliq ravishda asarning shakl jihatidan ham ikki xil boʻlgan koʻplab nusxalari topiladi. Biroq bu nusxalar orasida oʻgʻuzchaga oʻgirilgani bilan ajralib turuvchi nusxa eʼtiborga molik. Istanbuldagi Sulaymoniya kutubxonasida Esad Efendi fondining 1675 raqamida saqlanayotgan nusxa bu maʼnoda fandagi yagona nusxa hisoblanadi. Asar kim tomonidan va qachon oʻgirilgani maʼlum emas. Oʻgʻuzchaga oʻgirilgan asarni fanga maʼlum qilgan Vahit Turkning taʼkidlashicha, “Majolisun-nafois”ning Istanbul universitetida saqlanuvchi nusxasidan yoki bu nusxaga asos boʻlgan boshqa nusxadan oʻgirilgan boʻlishi kerak. Chunki boshqa nusxalarda asarning sakkizinchi majlisidan oʻrin olgan gʻazallar alifbo tartibi asosida berilgan boʻlsa, asarning Istanbul universiteti nusxasida ham, oʻgʻuzchaga tarjimasida ham bunday holat koʻrilmaydi. Olimning tadqiqotida boshqa holatlarda ham Istanbul universiteti nusxasi bilan oʻxshashliklari borligi taʼkidlanadi [Turk, 2010: 399]. Nastaʼliq xati bilan yozilgan boʻlib, 87 varaqdan iborat boʻlgan ushbu tarjima asar Hanife Gezer tomonidan tadqiq etilgan. Tadqiqotda “Majolisun-nafois”ning Kemal Eraslan tomonidan Turkiyada amalga oshirilgan nashri bilan oʻgʻuzchaga oʻgirilgan nusxa shakl va tuzilish jihatidan, fonetik, grammatik va leksik jihatdan qiyoslangan [Gezer 2012].

b) “Tavorixi muluki ajam”

Ajam hukmdorlarining tarixi haqidagi Navoiyning “Tavorixi muluki ajam” asari tarix bilimi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga egadir. Shu sababli asar sharq dunyosida mashhur boʻlgan. Zero, XVI asrdayoq asarning oʻgʻuz tilidagi tarjimasini yaratilgan. Oʻgʻuzchaga oʻgirilgan “Tavorixi muluki ajam” boʻyicha tadqiqot olib borgan Hilal Oʻytun Altunning qayd etishicha, eng eski nusxasi 1581- yilda koʻchirilgani bois bu sanadan oldin tarjima qilingan boʻlishi kerak [Altun 2021: 54]. Tarjima muallifi Fanoiyning muqaddimada yozishicha, bir majlisda bir kishining bu asarni turkcha uslub bilan yozib, maʼnolantirishi boʻyicha bildirilgan talab va iltimosga (nusxada: buni bir kishi türkî üslûbı üzrâ imlâ édüp Türkî taʼbîr eyleye) binoan oʻgʻirgan. Tarjima muallifi Fanoiy haqida maʼlumotlar yetarli emas. Nusxalarning koʻchirilish tarixidan Fanoiyning XVI asrda yashagani, nusxalarda “turk tilini yaxshi bilmay turib tarjima ishiga kirishgani” haqidagi qayddan oʻgʻuzchani keyinchalik oʻrganganini taxmin qilish mumkin. Demak, Fanoiy Oʻrta Osiyodan Onadoʻluga koʻchib borgan boʻlishi kerak. Oʻgʻuzchaga oʻgirilgan “Tavorixi muluki ajam”ning Turkiya va Yevropaning turli shaharlarida 8 nusxasi maʼlum boʻlib, “Tarixi Fanoiy” nomi bilan 1783-yilda Venada chop etilgan. Asar Hilal Oʻytun Altun [Altun 2021] tomonidan tadqiq etilib, turli qiyosiy tahlillar bilan birga nashr qilingan.

c) “Farhod va Shirin”

Oʻgʻuzchaga oʻgirilgan Navoiy asarlari orasida “Farhod va Shirin”ning alohida oʻrni bor. Ayni paytda Navoiy bilan zamondosh boʻlgan Lomiʼiy Chalabiy 1472-yilda Bursada tugʻilgan. Umri

davomida ko‘p sonli asarlarni yaratgan bo‘lib, o‘zi bular orasida kunning har soatiga mos ravishda 24 asarining nomini keltiradi. Biroq undan keyin ham ijodini davom ettirgani bois, hozirda ma‘lum bo‘lgan asarlari soni 40 atrofida ekani qayd etiladi. Asosan Mavlono Abdurrahmon Jomiyning asarlarini o‘g‘uzchaga tarjima qilgani bilan mashhur. Hirot, Samarqand kabi shaharlarda madrasa o‘qib, “Qutadg‘u bilig”ning Hirot nusxasini o‘zi bilan Istanbulga olib ketgan Qozi Ali Fenariyning o‘g‘li bo‘lgan Fenariyzoda Muhammad Shoh Efendi Bursa shahrining qozisi ekanligida Navoiyning “Xamsa”sini o‘qib yoqtirib qoladi va Lomi‘iy Chalabiydan “Farhod va Shirin” dostonini o‘g‘uz tiliga o‘girishini so‘raydi. O‘n olti oy davomida Lomi‘iy Chalabiy dostonni o‘girib tayyorlaydi. Ogoh Sirri Levendning [Levend 1964: 87] e‘tiroficha, asar 1512-yilda o‘girilgan. Navoiyning “Farhod va Shirin” dostonining Turkiyada tayyorlangan qiyosiy matnida 5792 bayt o‘rin olgan bo‘lsa, Lomi‘iy Chalabiyning tarjimasida 8157 bayt bor [Esir 2015: 45-46]. Bayt sonidan ham ko‘rinib turganidek, Lomi‘iy Chalabiy tarjima ishiga bir muncha erkin yondoshgan. Tarjimaning muqaddimasida Navoiyni “ustozim” deya ta‘riflar ekan, boshdan oxirigacha Navoiyni taqlid qilganini shaxsan o‘zi e‘tirof etadi. Shu bilan birga asarni o‘girishda ma‘lum bir reja asosida ishlaganini, ba‘zi baytlarni aynan saqlab qolib, ba‘zilarini o‘zgartirgani, kezi kelganda uslubiy o‘zgartirishlar qilgani va butunlay aytilmagan so‘zlarga murojaat qilgani haqida aytib o‘tadi. Bir so‘z bilan aytganda, Lomi‘iyning tarjimasida Navoiyning asari bilan mavzu, qahramonlar, voqealar rivoji kabi ko‘p tomondan bir xil, biroq ba‘zi qismlarda kengroq ta‘rif va tavsiflar berilgan bo‘lib, bunga bog‘liq ravishda baytlar soni Navoiydan ko‘ra ko‘proq bo‘lgan. Lomi‘iyning “Farhod va Shirin” tarjimasini Turkiyada nashr qilgan olim Hasan Ali Esir [Lâmiî 2017] Navoiyning asari bilan qiyosiy tahliliy maqola ham chop ettirgan [Esir 2015].

3) O‘g‘uzchaga moslashtirilgan asarlar

Bu yerda “o‘g‘uzchaga moslashtirilgan asarlar” deganda “o‘g‘uzchaga o‘girilgan asarlar” bilan bir xil ma‘no bordek tushunilishi mumkin. Lekin “to‘liq tarjima qilish” va “moslashtirish” orasida katta farq bor. Navoiyning yuqoridagi uch asari o‘g‘uzchaga to‘liq tarjima qilingan. Ya‘ni tarjimalar boshdan oyoq o‘g‘uzchada. Nasriy asarga ko‘ra she‘riy asarda tarjima ishi bir muncha murakkab bo‘lishi kundek oydin. Shu sababli tarjimalardan ikkisi nasriy asar, bir masnaviyni tarjima qilish jarayonida esa kengaytirishga, ba‘zan uslubiy o‘zgartirishlar kiritishga to‘g‘ri kelgan. Natijada masnaviy tarjimasida hajm o‘laroq kattargan. Nazmiy asarlarni tarjima qilish an‘anasi ilgari mavjud bo‘lsa-da, devonlardan o‘rin olgan she‘rlarni tarjima qilish yana-da qiyin. Bu yerda moslashtirilgan asarlar deganda aynan devondan olingan she‘rlarning o‘g‘uzchaga moslashtirilishi nazarda tutilmoqda. Bunda moslashtiruvchi kotib yoki musannif asosan Navoiydagi shakllarni saqlab qoladi, ayni paytda aruz vaznining imkoniyat doirasidan kelib chiqib she‘rlarni o‘g‘uzchaga moslashtiradi. Leksik jihatdan so‘zlarni o‘zgartirishga har doim ham murojaat qilinmaydi, biroq fonetik va morfologik jihatdan o‘zgartirishga tez-tez murojaat qilinadi. Navoiy qalamiga oid o‘g‘uzchaga moslashtirilgan ikki asar hozircha ma‘lum:

a) “Oqqo‘yunli muxlislar devoni”

Misr Milliy kutubxonasida Lit. Turc. 68 raqami ostida saqlanayotgan bu asar, Abdurrahim bin Abdurrahmon al-Xorazmiy tomonidan hijriy 876 yil rajab oyining 12- kunida (1471- yil dekabr oyining 25-kunida) ko‘chirilgan [Erkinov 2014: 52]. Erkinov, Jabborov va Seyhan tarafidan bir necha tadqiqotlarga jalb qilingan ushbu devon tili bilan nihoyatda e‘tiborni tortadi. Asarda asosan Navoiydagi so‘zlar va shakllar saqlanib qolgani bilan bir qatorda o‘g‘uzchaga moslashtirilgan holatlar juda ko‘p. Ma‘lumki, XIII-XV asrlarda o‘g‘uzlarning yozma adabiy tili bir muncha qorishiq til xususiyatini aks ettirgan bo‘lib, butun o‘g‘uzlar uchun mushtarak bo‘lgan. Qoraqo‘yunli, Oqqo‘yunli va Usmonli kabi alohida davlatlarning tashkil topishi natijasida XV asrda bu mushtarak adabiy tilda ikkiga ajralish yuzaga kelgan: usmonli turkiysi va mumtoz ozarbayjon turkiysi. Oqqo‘yunli muxlislar devoni aynan Ozarbayjon turkiysi muhitida tayyorlangan bo‘lib, til nuqtayi nazaridan ham Usmonlilar tiliga emas, aynan Ozarbayjon o‘g‘uzchasiga moslashtirilgan.

b) “Sulton Ya‘qub saylanmasi”

Abdurrahim bin Abdurrahmon al-Xorazmiy tomonidan uchinchi Oqqo‘yunlilar hukmdori Sulton Ya‘qub uchun tartib berilgan Navoiy she‘rlarida saylanma bo‘lib, hijriy 885 (m. 1480-81)- yilda ko‘chirilgan. Ushbu saylanmada ham “Oqqo‘yunli muxlislar devoni”dagi uslub tanlagan, ya‘ni

she'rlar asosan Navoiydagi shaklda muhofaza qilingani bilan bir qatorda, vazn imkoniyatlariga mos ravishda o'g'uzchaga moslashtirilgan. Buni yana saylanmaning imlosida, fonetikasi, morfologiyasi va leksikasida ko'rish mumkin. Mazkur saylanmani Erkinov va Jabborov [Erkinov 2019] bilim dunyosiga tanitgan. Saylanmaning Yevropadagi bir kimoshdi savdosida sotuvga qo'yilganda olingan suratlari internet tarmoqlarida mavjud. Barcha sahifalarining suratlari e'lon qilinmagani bois saylanma aslida necha sahifa ekani, qancha she'r bor ekan, hozirda qayerda ekani kabi ma'lumotlar mavjud emas. Erkinov va Jabborovning [Erkinov 2019: 33-34] tadqiqotida saylanmaning 19 bayti berilgan. Boshqa tarmoq sahifalarida qidiruv natijasida saylanmaning yana ikki sahifasini topishga erishdik. Natijada 13 alohida g'azaldan tanlab olingan to'plamda 26 bayt (52 misra) topildi va o'g'uzcha shakllarining asli bilan qiyosi berilib, tahlil etildi [Boltabayev 2022]. Bu tadqiqotga olingan 12 va 13-she'rlar oq ot miniaturasi o'rin olgan sahifada joylashgan bo'lib, bezak, tazhib va qog'oz jihatidan boshqa sahifalardan farqlanadi. Demak, bu sahifa qolgan sahifalar bilan bitta kitobdan o'rin olmagan bo'lishi mumkin. Bu holatda Navoiyning "Xazoyinul-maoniy"idan saralab olingan baytlar o'g'uzchaga moslashtirilgan holda ikki alohida muraqqa tayyorlangan bo'lishi kerak. Birinchisiga "G'aroyibus-sig'ar" va "Navodirush-shabob"dan, ikkinchisiga "Badoye'ul-vasat" va "Favoyidul-kibar"dan baytlar tanlab olingan.

4) O'g'uzcha eshlari (ekvivalentlari) yonma-yon ko'rsatilgan asarlar

O'g'uz yurtlarida Alisher Navoiy asarlarining ko'plab nusxalari ko'chirilgani ma'lum. Bu nusxalar asosan aslidagi singari ko'chirilgan bo'lishiga qaramay, ba'zan kotibning ta'sirida o'g'uzchalashgan o'rinlar uchraydi. Bu holatni nafaqat Navoiy asarlarida, keyinchalik o'g'uzlar qo'liga tushgan boshqa asarlarning nusxalarida ham ko'rish mumkin. Masalan, "Hibatul-haqoyiq" asarining To'pqopi saroyida Hazine 224 raqami bilan, Gollandiyaning Groningen universiteti kutubxonasida HS474 raqami bilan saqlanuvchi arab harfli nusxalarini olaylik. Har ikkisida ham boshdan oxirigacha harakat ishoratlari qo'yilgan. Bundan tashqari ba'zi so'z va qo'shimchalarda o'g'uzchaning ta'siri sezilib turadi. Ko'chirgan kishi beixtiyor asar tilini o'z tiliga (o'g'uzchaga) ba'zi o'rinlarda moslashtirgan. Hatto To'pqopi nusxasida keyinchalik boshqa kishi tomonidan satr ostiga qizil siyoh bilan o'g'uzcha ma'nolari ham yozilgan. Misol uchun neḡ-ä o'rniga nesnälär, oḡ-a o'rniga vāqif ol, keḡürgän o'rniga 'afv ediji, quḡi o'rniga astin, aḡaḡa kabi so'zlarni keltirish mumkin. Asarni tadqiq qilgan Arat ham nusxadagi o'g'uzcha xususiyatlarga alohida urg'u berib o'tadi [Yükneki 2006: 31]. Navoiy asarlarining o'g'uz yurtlarida ko'chirilgan nusxalarida ham shunga o'xshash holatlarni ko'rish mumkin. O'g'uzcha eshlari ba'zi hollarda yonma-yon berilgan asarlar quyidagilardir:

a) "Arba'in hadis"

Germaniyadagi Leipzig universiteti kutubxonasida Or. 073 raqami ostida saqlanayotgan bir majmuaning ichida Alisher Navoiyning "Arba'in hadis" asarining bir nusxasi joy olgan. Imlo xususiyatlaridan ko'rinishiga ko'ra o'g'uzcha so'zlashuvchi kishi tomonidan ko'chirilgan ushbu nusxa asarning boshqa nusxalaridan bir jihatdan ajralib turadi. Unda arabcha hadislardan keyin Navoiyning she'rlari aynan ko'chirilar ekan, sahifaning hoshiya qismlarida ba'zi so'zlarning izohlari yoki o'g'uzcha tarjimalari berilgan. E'tiborlisi matndagi va hoshiyadagi xat bir xil, demak, kotib nusxani ko'chirish jarayonida ba'zi hollarda izoh berib o'tishni lozim deb topgan. Izoh berilgan so'z yoki qo'shimchalar odatda o'g'uz dunyosida unutilgan yoki ma'nosi yaxshi tushunilmaydiganlardan iborat. Ba'zan so'zlarning, ba'zan esa qo'shimchalarning ma'nosi va izohi berilgan, ba'zi hollarda imlo farqi sababli ayni so'z farqli imlo bilan yozilgan xolos. Bu nusxani yosh turk olimi Yashar Shimshak [Şimşek 2020] tanitgan holda asl matndagi va o'g'uzchadagi shakllarini til jihatdan qiyoslab nashr qilgan. "Arba'in hadis"ning ushbu nusxasi Usmonlilar mintaqasida ko'chirilgani anglashilmoqda, zero miḡ o'rniga biḡ, men o'rniga ben, kimi o'rniga gibi, köp o'rniga çoq kabi Ozarbayjon mintaqasiga emas, Usmonli mintaqasiga tegishli xususiyatlar ko'zga tashlanmoqda. Bir tomondan Navoiydagi asl turkiy shakllarda esa Ozarbayjon o'g'uzchasining ta'siri seziladi. Ya'ni so'zlarning Navoiydagi shakllari berilar ekan, bularni aynan Navoiydagidek emas Ozarbayjon o'g'uzchasidagi shakllari berilishi nusxaning boshqa bir e'tiborli tomoni. Misol uchun, yulduz o'rniga ilduz, köp o'rniga çoq, baqma o'rniga baxma, oqurlar o'rniga oxurlar kabi shakllarni Navoiyda o'tgan so'zlar sifatida bergan. Aslida bu so'zlar Navoiyning "Arba'in" asarida bu shaklda berilmagan, balki kotib murojaat qilgan boshqa nusxada shunday berilgan bo'lish ehtimoli bor.

b) “G‘aroyibus-sig‘ar” devoni

AQSHning Kolumbiya universiteti kutubxonasida X892.8 N23 raqami bilan saqlanayotgan asar katalog ma’lumotida Navoiyning “Devoni Navoiy - Navodirush-shabob” sifatida qayd etilgan. Biroq aslida bu devon shoirning “G‘aroyibus-sig‘ar” devonining bir nusxasi hisoblanadi. Katalogda bunday noto‘g‘ri ma’lumot berilishiga 1b sahifasidagi “Navodirush-shabob” qaydi sabab bo‘lgan. Bu qaydni katta ehtimol bilan nusxani kutubxonaga bergan sharqshunos Abraham Yohannan yozgan. Nusxa hijriy 982 (m. 1574-75)-yilda ko‘chirilgan. To‘plam 198 varaqdan iborat nusxaning boshidan ba’zi sahifalari tushib qolgan. Shuningdek, bosh sahifalari zarar ko‘rgan, 1b sahifasi keyinchalik boshqa qog‘oz ustiga yopishtirib qo‘yilgan. She’rlar ikki ustun shaklida har sahifada odatda 16 satr qilib yozilgan. Matn nasta’liq bilan yozilib, jadval ichiga olingan. Nusxada 612 g‘azal, 2 mustazod, 3 muxammas, 1 tarji‘band, 1 masnaviy, 44 qit‘a, 115 ruboiy bo‘lib, to‘plam 778 she’r o‘rin olgan. Nusxa ona tili o‘g‘uzcha bo‘lgan kotib tomonidan ko‘chirilganga o‘xshaydi. Chunki devondagi she’rlarda o‘g‘uzcha xususiyatlar uchrab turadi. Lekin nusxaning eng muhim xususiyati shuki, unda ba’zi so‘zlarning ostiga yoki yoniga o‘g‘uzcha ma’nosi va izohlarining yozilganidir. Izohlar va ma’nolarining berilishi har doim ham uchramaydi, odatda o‘g‘uzlarda unutilgan, iste’moldan tushgan, tushunilmaydigan so‘zlar izohlanadi yoki o‘g‘uzchasi beriladi. Ayrim hollarda esa imlo farqlari sababli izoh berib o‘tilar ekan, ba’zan fonetik yoki morfologik xususiyatlar sababli so‘zning muqobili beriladi. Fonetik farqlarga o‘rnak:

bolğay ~ olur(1b)

Morfologik farqlar sababli berilgan muqobil va izohlar:

bolmağunça ~ olmayınca (2a)

Ma’nosi yaxshi bilinmaydigan leksik birliklarning bir yoki bir necha o‘g‘uzcha muqobili bilan ko‘rsatilishi:

asradim~saqladim (159b) , tañ

atqunça~sabah olunca (53a)

quyi~aşğa (123a)

Navoiydagi soʻzlarning ostiga oʻgʻuz dunyosida ishlatiladigan muqobilini yozishdan tashqari baʼzi hollarda uzunroq izohlar, tushuntirishlar yozilgani uchrab turadi. Baʼzan bir soʻzga izoh yozilsa, baʼzan yozilishi bir xil omograf soʻzlarga ayni oʻrinda izoh beriladi. Mana ularga oʻrnak:

qoş: iki dolu qadehe derler (123a) , lav-lav: şu'lelü, otlu ve zebānelü nār (100a)

, çubulğan: ya'nī üzülen ve didilen ve pārelenen (87b) , aq üy: xayme ve

çerge iṭlaḳ olunur ve gāhī fānūs ma'nāsına gelür , توش: ya'nī düşde yuḳu ve

muḳābil ve karşu ve taraf cānib ma'nāsına gelür

Soʻnggi ikki oʻrnakda koʻrilganidek, baʼzan bunday muqobil va izohlarning oxirida “Sanglox” degan qaydni koʻrish mumkin. Demak, oʻgʻuzcha muqobillarni yozuvchi kishi bu izohlarni ushbu lugʻatdan olib, oʻgʻuzchalashtirgani anglashilmoqda. Bu qaydlarning “Sanglox” lugʻatidan olinganiga koʻra soʻzlarning oʻgʻuzcha maʼno va izohlari XVIII asrdan oldin yozilmagan boʻlishi kerak. Shunda XVI asrda koʻchirilgan qoʻlyozmadagi oʻgʻuzcha qaydlar XVIII-XIX asrlarda tushirilgan boʻlib chiqadi. Bu holat esa Navoiy asarlarining XIX asrda ham oʻgʻuz yurtlarida oʻqilishda davom etganini koʻrsatadi.

Nusxada Navoiydagi soʻz va qoʻshimchalarning izohlari, muqobillari odatda toʻgʻri beriladi. Biroq shunga qaramay baʼzi holatlarda yanglishlar uchraydi. Bunday yanglishlar odatda توش, تانک kabi bir necha xil oʻqilishi mumkin boʻlgan soʻzlarda notoʻgʻri oʻqilgani sababli koʻriladi. Misol oʻrnida:

tanlasī: taʼajjubi (87b) , tegrāmdä:

yetürmekde (67b)

Xulosa

Alisher Navoiyning sermahsul va muvaffaqiyatli ijodi turkiy xalqlarni bir qalam ostida birlashtirdi va shuning bilan adabiy tilda meʼyorlar qatʼiylashdi. Navoiy bilan birga tilda barqarorlik yuzaga kelar ekan, turkiy til tom maʼnoda adabiyot tiliga aylangan edi. Shoir asarlarini butun turkiy xalqlar tushunadigan tilda yozdi, turkiy tilning turli lahja imkoniyatlaridan unumli foydalandi. Natijada uning asarlari butun turkiy dunyoda sevib oʻqildi, turli davrlarda turli mintaqalarda nusxalari koʻchirilib tarqaldi, tarjima qilindi yoki moslashtirildi, naziralar yozildi. Shoir tirikligidayoq Navoiy tiliga ergashuvchilar uning kabi sheʼr yozdi, unga taqlid qildi. Shu shaklda Navoiy tili va uslubi uzoq vaqt yashab keldi. Bunday faoliyatlar oʻgʻuzlar yashaydigan mintaqalarda ham amalga oshirildi.

Aslida Navoiy asarlari o'g'uz dunyosida ham aslidan o'qilgan. Yaxshi biluvchi va tushunuvchilar buni Navoiydagi asliga mos ravishda o'qigan bo'lsalar, ayrim hollarda o'g'uzcha talaffuzga mos qilib o'qilganini taxmin qilish mumkin. Bu holatni sharqiy turkiy dunyoda Fuzuliyning asarlarini o'qilishi bilan qiyoslash mumkin. Zero, Fuzuliy asarlari ba'zan o'g'uzchalashtirib, ba'zan esa qarluq xalqlari tiliga yaqin ravishda ko'chirilganini ko'ramiz. Navoiy asarlarining o'g'uz dunyosida aniq-tiniq tushunilishi va keng foydalanilishi uchun turli faoliyatlar amalga oshirilgan bo'lib, bunday faoliyatlar yuqorida 4 qismga ajratildi: 1) lug'atlar tayyorlash; 2) tarjima qilish; 3) moslashtirish; 4) ma'nolarini yonma-yon ko'rsatish. Bularning orasida 3 lug'at, 4 muxtasar lug'atcha sifatida to'plam 7 lug'at ko'rsatib o'tildi. O'g'uzchaga o'girilgan asar sifatida 2 nasriy, 1 she'riy bo'lib, to'plamda 3 asar, o'g'uzchaga moslashtirilgan devon va saylanma, ba'zi so'zlarning ma'nolari yonma-yon berilgan asarlar sifatida 2 asar ko'rsatildi. Ushbu ma'ruzada XIX asrgacha yaratilgan qo'lyozma manbalar asos qilinib olindi. Holbuki o'g'uz yurtlarida keyingi davrlarda, hozirda ham Navoiy asarlarining tarjima va lug'atlari tayyorlanishda davom etmoqda. Shoirning turli asarlari hozirgi turk, ozarbayjon tillariga tarjima qilingan holda bir necha marta nashr qilingan. Biroq ma'ruzaning chegarasi Arab harflari bilan ko'chirilgan qo'lyozma manbalar bilan belgilab olindi.

Hozirda bizga ma'lum bo'lgan lug'at va o'girilgan/moslashtirilgan asarlar mana shular bo'lib, tadqiqotlar natijasida ularning soni ortishi aniq. Chunki ushbu ma'ruzani tayyorlash jarayonida "Asig'" lug'ati, "G'aroyibus-sig'ar"ning o'g'uzcha izohlari berilgan nusxasi haqida birorta tadqiqotda ma'lumot topa olmadik. Shuning singari Navoiy asarlarining turli mintaqalarda, turli izoh va tarjimalar bilan ko'chirilgan nusxalari shoirning erishgan yutuqlari va e'tirof etilganidan, maqbul ko'rilib o'qilganidan darak beradi. Qolaversa, bunday faoliyatlar sharqiy turkiy dunyo bilan g'arbiy turkiy dunyoning adabiy va til aloqalarini ko'rsatishi, ma'lum davrlardagi turkiy tilning xaritasi chizilishida eng muhim manba bo'lib xizmat qilish tayin.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Altun H. O. (2021). "Tevârîh-i Mülûk-i Acem'in Çağatayca Metni ve Osmanlıca Tercümesinde Alta Sıralama". *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten*, 71, 53-85.
2. Boltabayev S. (2022) "Oğuzcaya Uyarlanan Nevâyî Şiirleri Seçkisi Üzerine". *Karabük Türkoloji Dergisi* 5, 1-22.
3. Erkinov A. (2014). From Herat to Shiraz: the Unique Manuscript (876/1471) of 'Alī Shīr Nawā'ī's Poetry from Aq Qoyunlu Circle. *Cahiers d'Asie Centrale*, 24, 47-79.
4. Erkinov A., Jabborov R. (2019). "Navoiy she'rlari Sulton Ya'qub saylanmasida", *Alisher Navoiy va XXI asr mavzusidagi ilmiy-nazariy anjuman materiallari*, 29-34.
5. Esir H. A. (2015). "Bursalı Lâmiî Çelebi'nin Ferhâd ü Şîrîn'inin Ali Şîr Nevaî'nin Ferhâd ü Şîrîn'i ile Mukayesesi". *Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi* , 50, 39-64.
6. Fenayî (2020). *Tercüme-i Tevarih-i Mülûk, Nevâyî'nin Fars Hükümdarları Tarihi*. Nashrga tayyorlovchi: Altun H.O. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu.
7. Gezer H. (2012). *Mecâlisü'n-Nefâyis'in İki Nüshasının Karşılaştırılması*, Erziyes universiteti turk tili va adabiyoti mutaxassisligi magistrlik dissertatsiyasi.
8. İlker A. (1998). *Çağatay Türkçesinden Osmanlı Türkçesine Küçük Bir Sözlük. 'İmes Sözlüğü' (Metin-Değerlendirme-Dizin)*, Manisa.
9. Kúnos I. (1902). *Şejx Sulejman Efendi's Čagataj-Osmanisches Wörterbuch*, Budapesht.
10. Kurnaz J. (1997). *Anadolu'da Orta Asyalı Şairler*, Ankara: Kültür Bakanlığı.
11. Lâmiî Çelebi (2017). *Ferhâd ile Şîrîn*. Nashrga tayyorlovchi: Hasan Ali Esir, Anqara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
12. Levend A. S. (1965). "Lâmiî'nin Ferhad ü Şirin'i". *Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten*, 12, 85-111.
13. Nalbant B. (2013). "Türkiye yazmaları arasında bir Çağatayca-Oğuzca kısa sözlükçe", *Türkoloji Dergisi*, 20 (2), 79-90.

14. Nalbant Ö. B. (2017). “Türkistan, İran, Anadolu sahası Doğu Türkçesi Sözlük ve Gramerleri”. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. 14 (4), 120-147.
15. Navoiy Alisher. G‘aroyibus-sig‘ar. Kolumbiya universiteti X892.8 N23 raqamli qo‘lyozma.
16. Navoiy Alisher (1991). MAT, 8- tom. Xamsa. Farhod va Shirin. Toshkent: Fan nashriyoti.
17. Navoiy Alisher. (1996). MAT, 12- tom. Lisonut-tayr. Toshkent: Fan nashriyoti.
18. Niyâzî (2011). Nevâyî’nin Sözleri ve Çağatayca Tanıklar. Nashrga tayyorlovchi Mustafa S. Kaçalın. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
19. Özkan F. (1996). “Nevâyî Eserleri İçin Yazılmış Bir Lügat: Der Beyân-ı Istilâhât-ı Emlahu’ş-Şu‘arâ Mevlânâ Nevâyî”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 1/96, 198-243.
20. Rahimi F. (2018). “Çağatay Türkçesi Sözlükleri Bibliyografyası.” Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(1), 69-104.
21. Rahimi F. (2020). “Bedâyi‘u’l-Lügat Sözlüğündeki Yanlışlar Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 17/3, 412-426.
22. Sertkaya O. F. (2004). “Osmanlı Şairlerinde Ali Şir Nevayî Tarzı ve Nevayî’ye Anadolu’da Yazılan Nazireler”, Ali Şir Nevâyî’nin 560. Doğum, 500. Ölüm Yıl Dönümlerini Anma Toplantısı Bildirileri: Ankara: Türk Dil Kurumu, 129-140.
23. Türk V. (2010). “Lehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde Bir Nevâî Eseri”. Türklük Bilimi Araştırmaları, 28, 395-408.
24. Yükneki Edip Ahmed b. Mahmud (2006). Atebetü’l-Hakayık. Nashrga tayyorlovchi: Reshit Rahmeti Arat. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
25. Çavuşoğlu M. (2011). “Kanunî Devrinin Sonuna Kadar Anadolu’da Nevâyî Tesiri Üzerine Notlar”, Gazi Türkiyat/ Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 8: 23-35.
26. Şimşek Y. (2020). “Ali Şir Nevâyî’nin Kırk Hadis Tercümesinin Leipzig Nüshası ve Nüshadaki Çağatayca-Osmanlıca Karşılıklar Üzerine”. Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 15, 141-157.
27. Uyğur S. (2019). Lehçeler Arası Sözlükçülük Bakımından Çağatayca-Osmanlıca Sözlükler ve Luğat-i Pîr ‘Alî Şîr Nevâyî. Ankara: Gece Kitaplığı.
28. Uyğur S. (2020). Azerbaycan Sahasında Yazılmış Çağatayca Bir Sözlük Luğat-i Nevâyî. Ankara: Gece Kitaplığı.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000